

**QASHQADARYO VOHASI IQLIM SHAROITIDA
BUDESHURI UZUM NAVIDAN TOKZOR BARPO QILISH VA QAYTA ISHLASH.**

QarDU dotsenti v.b **Raimova Dilnoza Raimovna,**
QarDU talabasi **Qo'ziboyeva Aziza Quyli qizi.**

***Annotatsiya:** Ilmiy maqolada Qashqadaryo vohasi sharoitida Budeshuri tokzorlarini barpo etish va qayta ishlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Tajribalar davomida Gruziyadan introduksiya qilingan Budeshuri uzum navini o'suv va gul kurtaklarining bo'rtishi va gullash muddatlarini xususiyatlari bilan birgalikda botanik ta'rifi, agrobiologik xarakteristikasi, uzum boshining mexanik tarkibi, pishish dinamikasi, uzumidan foydalanish va mahsulotining ta'rifi shu bilan birga vinosining ximik tarkibi o'rganilgan.*

***Kalit so'zlar:** Budeshuri, nav, muddat, ximik, sharoit, gullash, diametr, bandi, jins, iqlim, kislota, qand, uzum boshi, g'ujum.*

***Аннотация:** В научной статье приведены исследования по закладке и переработке виноградников сорта Будешури в условиях Кашкадарьинского оазиса. В ходе опытов изучены ботаническое описание и агробиологические характеристики интродуцированного из Грузии сорта винограда Будешури, сроки распускания ростовых и цветочных почек, механический состав грозди, динамика созревания, направления использования винограда и описание полученной продукции, а также химический состав вина.*

***Ключевые слова:** Будешури, сорт, сроки, химический, условия, цветение, диаметр, плодоножка, пол, климат, кислота, сахар, гроздь винограда, кисть.*

***Abstract:** This scientific article presents research on the establishment and processing of Budeshuri vineyards under the conditions of the Kashkadarya oasis. The study includes the botanical description and agrobiological characteristics of the Budeshuri grape variety introduced from Georgia, the timing of budburst and flowering of vegetative and floral buds, the mechanical composition of the grape cluster, ripening dynamics, utilization of the grapes and product description, as well as the chemical composition of the wine.*

***Keywords:** Budeshuri, variety, timing, chemical, conditions, flowering, diameter, peduncle, gender, climate, acidity, sugar, grape bunch, cluster.*

Kirish. Mamlakatimizda uzumchilik va vinochilik sohasini kelgusida yanada barqaror rivojlantirish, yangi istiqbolli sanoatbop uzum navlarini ko'paytirish va yetishtirishni yo'lga qo'yish, qayta ishlash korxonalarini xom ashyo, azasi bilan ta'minlashni mustahkamlash va moliyaviy qo'llab-quvvatlash, malakali mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, uzum va vinochilik mahsulotlari eksporti hajmlarini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Budeshuri uzum navi, Gruziyaning vinobop navi bo'lib, bu navdan stolovoy vino qilinadi, hozirgi kunda esa yangi innovatsion texnologiyalar yordamida disert vinolar ham olinadi. O'zbekistonda bu uzum navidan ya'ni Budeshuri tokzorlari Qashqadaryo vohasi iqlim sharoitida birinchi marta barpo etildi. O'zbekistonda hozirgi kunda Budeshuri uzum

navidan ham tajriba, ham ishlab chiqarish sharoitida tayyorlangan shampän vino materialining sifati yaxshi natijani ko'rsatdi. [1].

Budeshuri uzum navi boshqa uzum navlariga nisbatan qurg'oqchilik va sho'rga bardoshli hisoblanadi. Shuning uchun respublikaning janubiy hududlarida Budeshuri uzum navlaridan tokzor va plantatsiyalarini tashkil etish tuproqning meliorativ holati unchalik yaxshi bo'lmagan yer maydonlaridan unumli foydalanish, mevali ekin maydonlarini kengaytirish olimlar oldida turgan muhim vazifa bo'lib turibdi. [2].

Botanik ta'rifi. Budeshuri uzum navining bargi o'rtacha kattalikda (diametri 14-16 sm), uch yoki besh bo'lakchali. Barg shapalog'ining yuzi to'q yashil, xira, oz-moz to'rsimon burishgan. Ustki qiyiqlari chuqur, yopiq tirqishi ellipssimon, tubi tor. Pastki qiyiqlari o'rtacha, ochiq,

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

gumbazsimon, tubi tor. Barg bandi yonidagi qiyig'i ochiq. Barg bandi yonidagi qiyig'i ochiq. Barg bo'laklari uchidagi tishlari uch burchakli, cho'ziq, uchlari o'tkir. Barg shapalog'i chetidagi tishlari navbatma-navbat uch burchakli, tuksiz. Guli ikki jinsli. Uzum boshi o'rtacha kattalikda (bo'yi 11-17 sm, eni 8-12 sm), shakli silindr-konnussimon, g'ujumlarining zichligi o'rtacha. G'ujumi o'rtacha kattalikda (diametri 9-14 mm), oval shaklida, rangi sarg'ish-yashil. Po'sti yupqa, uziluvchan. Eti sershira. [4].

Ilmiy ahamiyati va olingan natijalar: Budeshuri uzum navi avgust oyining oxirida va sentyabrning boshida shampan vino materiallari

tayyorlashga bop bo'lib pishadi. Bu navning asosiy vegetatsiya davrlari quyidagi muddatlarda bo'ladi: 8-15 aprelda kurtak yozadi, 10-20 mayda gullay boshlaydi, 10-25 iyulda pishadi. Toki katta o'sadi. Gektaridan 20-24 t hosil beradi. Hosildorlik ko'rsatkichlari: hosildor novdalarning protsenti 75-82, har bir hosildor novdasiga 1,4-1,8 uzum boshi, har biri novdasiga 1-1,2 uzum boshi to'g'ri keladi. Uzum boshining vazni 200-260 gr. Bu navning toklari sug'oriladigan yerlarda o'rtacha sonda madanglar qoldiirb parvarish qilinganda yaxshi o'sadi va yaxshi hosil qiladi. Uzum boshining mexanik tarkibi jihatidan Budeshuri vinobop navlarga mansubdir.

Uzum boshining mexanik tarkibi

Analiz qilingan joy	Hosil olingan yil	Uzum boshidagi g'ujumlarining soni	Uzum boshidagi g'ujumlarining vazni, g hisobida	Bandchal arining vazni, g hisobida	100 dona g'ujumining vazni, g hisobida	100 dona urug'ining vazni, g hisobida
Qashqadaryo vohasi Yangi bog' tajriba dalasi	2019	136	230,4	11,3	193,8	3,0
	2021	210	344,3	15,0	158,7	3,2
	2023	201	371,0	16,1	202,0	3,7
	2025					

Pishish dinamikasi. Budeshuri qand moddasini kamroq to'playdi. Sentyabrning o'rtalariga borib g'ujumidagi qand moddasi atigi 17-19 % kislotaligi past bo'ladi.

Uzumidan foydalanish va mahsulotining ta'rifi. Bu navni sinash natijasida undan qilingan

stolovoy va o'rtacha shirin vinolar oddiy, maderatipidagi o'tkir vinolar esa qanoatlanarli chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Budeshurining o'zidagina qilingan shampan vino ko'pirib vijillaydigan, rangi va hidi yaxshi, xushmaza bo'ladi.

Vinosining ximik tarkibi

Analiz qilingan joy	Hosil olingan yil	Spiriti,	Qandi,	Titrlanadigan kislotasi %	Uchuvchan kislotasi %
Qashqadaryo vohasi Yangi bog' tajriba dalasi	2019	10,35	-	6,3	0,3
	2021	8,55	17%	6,3	0,6
	2023	9,65	19%	6,75	0,4
	2025				

Bu nav shampan vino materiallari va konyak spirti tayyorlashga tavsiya etiladi.

Xulosa: Qashqadaryo vohasida Budeshuri uzum navini yetishtirish istiqbolli hisoblanadi. Boisi Budeshuri uzum navi issiqqa, qurg'oqchilikka, sho'rxoqlikka, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi shu bilan birgalikda voha iqlim sharoitiga tez moslashuvchanligi boshqa uzum navlariga qaraganda ancha yuqoriligini biz tajribalarimizda aniqladik. Vohada Budeshuri uzum navidan yetishtirish va olingan mahsulotdan yuqori sifatli stolovoy vino hamda disert vino va konyaklar tayyorlash uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Shu bilan birga Budeshuri uzum navidan olinadigan

vinodan keladigan daromad ham vohaning yanada rivoj topishi va yangi uzum navlarini keng ko'lamda ko'paytirish uchun xizmat qiladi. Shuningdek raqobatbardosh vinochilik mahsulotlari ishlab chiqarishni tashlik qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishda uzum yetishtiruvchilar va vino tayyorlovchilarni qo'llab-quvvatlash, tashqi bozor konyukturasini chuqur marketing tadqiqotlari o'tkazish yo'li bilan sohaning eksport salohiyatini oshirish, shuningdek, mahalliy vinochilik mahsulotlarini Respublikada, jumladan Qashqadaryo vohasida ommalashtirish ham ko'zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. PQ-260-son 2023-2026 yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'rida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23 iyuldagi PQ-6033-son "Alkogol va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularning aylanmasini tartibga solish sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni
3. Molchanova A., Boyko N.P, Polezashitnoe lesorazvedenie v Uzbekistane, M.,1969; Agrolesomeliorasiya [Podred.V.P Vinogradova], M., 1979.Abdushukur Xonazarov
4. Bog'dorchilik. R.Yunusov, K. Umarov, B. Karimov (O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti). Toshkent-2016
5. Lalmikor mevachilk. D.Normurodov, B.Xolmirzayev, K.Bozorov, L.Normuratov. M. Xolmurodov. Samarqand-2021
6. "Grapevine Breeding Programs for the Wine Industry"-Andrew G. Reynolds. Woodhead Publishing. Cambridge, UK.England-2015.
"Uzum yetishtirish va mayiz quritishning zamonaviy texnologiyasi". R.M. Abdullayev. Toshkent -2013
7. "Uzum yetishtirish sirlari". Rustam Qurbonov. "Adabiyot uchqunlari"-2015
8. Abdurazzokova S.X. Rustambekova G.U. Sharob biokimyosi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi,2015
9. Xakimova Sh.I. Sharobchilik mikrobiologiyasi. "Sharobsoz" ijodiy uyushmasi. 2001
10. Kudrashev A.M. Texnoliya vina. Moskva . 1993
11. Timofeev A.N. Ageeva I.M. Texnologiya vinodeliya. 1993
12. Ponamarev V.F. Osnoviy vinodeliya. M: Mir.2003
13. Magnum Edition: Wine Folly. The Master Guide Hardcover+Illustrated, September 25. 2018-256
14. Valuyko G.G. Texnologiya vinogradnix vin. 2001
15. Techniques in Home Winemaking: The Comprehensive Guide to Making Chateau-Style Wines Paperback-April 1, 2008. By Daniel Pambianchi (author). 152. Ratings.